

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНО- ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ИСХАК-ХАНА ИБРАТА

Маматжанова Насибахан Султанмуродовна

Ташкентский государственный университет узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои

Нурбой Джаббаров

Научный руководитель д.ф.н., профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888648>

АННОТАЦИЯ

В данной диссертации выделены социально-исторические и литературно-эстетические основы мировоззрения Исхак-хана Ибрата, а также характеристики принципов, присущих интерпретации социальной реальности эпохи в его поэзии.

Ключевые слова: Исхак-хан Ибрат, творчество Исхак-хана Ибрата, духовно-нравственные взгляды, просвещенный поэт, литературно-эстетические основы.

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XIX - начале XX века на территории современного Узбекистана появились такие великие деятели, что чем больше мы изучаем их быт, общественную, просветительскую и литературную деятельность, тем больше мы полагаем, что этот период был буквально периодом национального возрождения, которое мы создаем.

Исхак Хан Ибрат – один из людей, внесших значительный вклад в движение национального возрождения и просвещения в Туркестане. Подобно тому, как мы по праву гордимся великими учёными и поэтами узбекского народа X-XV веков и провозглашаем большинство из них мастерами энциклопедических знаний, так и среди наших соотечественников, живших в сложных исторических условиях спустя несколько столетий после них. Из истории видно, что людей с таким блестящим научным и художественным мышлением было немало. Продвигаемые ими идеалы просвещения, свободы и свободы проникли в страну, преодолев все препятствия и сопротивление, и в 1916 году они довели ее до конца борьбы за национальное освобождение.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

Если мы посмотрим на научное и литературное наследие Исхак-хана Ибрата, мы с удивлением увидим, что он был поэтом, педагогом,

историком, лингвистом и издателем. Удивительно и то, что он купил печатное оборудование в Оренбурге, привез его поездом в Коккан и погрузил на верблюдов из Кокана в Торакоркан — это событие. Исхакхан Ибрат родился в 1279 году хиджры 1861-1862 годов нашей эры в Торакорганском районе Наманганской области в интеллигентной семье. Дед Торахан Махдум, принадлежавший к достойному большому вниманию династии интеллигентов в Коханском ханстве, долгие годы был судьей в Торагоргане и писал стихи под псевдонимом «Афсус», его отцом был Джунайдулла Суннатулла. Его сын писал стихи под псевдонимом «Афсус», псевдоним «Ходим», а его мать Хурибиби была талантливой поэтессой, публиковавшей письма деревенских девушек. В произведении «Тазкирай Кайюмий» учителя Полатжона из Коканда в основном приводятся сведения о поэтах долины, среди них упоминаются поэты, творившие под псевдонимами Афсус и Хадим. В этой тазкире о поэте с прозвищем Афсус приводятся следующие сведения: «Этот поэт был родом из города Джизака и приехал в Коканд в первой половине XIX века. Его зовут Торахан Махдум, и он один из уважаемых аристократов. Он один из последователей хана. Поскольку он пользовался таким уважением и окружением хана, он выбрал в стихотворении псевдоним Апсус, поскольку был судьей Торакургона. В Торакургане Исхакхан Кази и поэт Васфи Торакургани, также известный как Ибрат, являются внуками Афсуса. Его потомки до сих пор такие. Вероятно, он написал стихи на газель Амири...» После этих весьма ценных для нас сведений профессор Поладжон процитировал рифмованные стихотворения Афсуса «Устина» и «О'лсун».

Ибрат, завоевавший уважение народа и дослужившийся до звания судьи благодаря своим благородным и добрым делам, столкнулся со многими препятствиями из-за плохих отношений некоторых научных фанатиков. К 1937 году вся его деятельность была прекращена, а его книги подверглись утечке. Он сам стал жертвой злой силы – сталинских репрессий. Шула была уничтожена тьмой. Лишь в период независимости благословенное имя писателя и его уникальное творчество обрели свою истинную ценность. Его книги были изданы, а в Торакоргоне, где он родился и вырос, был создан музей Исхакхана Ибрата. Музей знакомит с жизнью и деятельностью Исхакхана Ибрата. Молодые люди изучают иностранные языки в «Школе Ибрата». Все это в целом играет важную роль в оценке великих заслуг Алламы перед нашей нацией, изучении и популяризации его наследия.

Исхакхана Ибрата отличает от современных поэтов и ученых широкий спектр знаний. Ибрат пытался выяснить причины тяжелой жизни, бедности, отсталости страны и невежества народа и найти пути их спасения. Ибрат, побывавший в нескольких развитых странах, понял, что единственный способ спасти народ от тьмы и страну от отсталости – это приобретение знаний. На самом деле основная суть просветительства Ибрата состоит в том, что он реагировал и оценивал каждое событие с точки зрения интересов своего народа и Родины. Он мечтал, чтобы будущее поколение жило свободной, независимой и процветающей жизнью среди развитых стран, и возлагал на это большие надежды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что великий писатель Исхак Хан Ибрат, стоявший в авангарде джадидистского движения, был не только историком, поэтом, лингвистом, издателем и педагогом, но и зрелым исследователем религиозных наук, судьей и, прежде всего, В общем, учёный своего времени. Это историческая личность, самоотверженно боровшаяся за развитие своей страны и стремившаяся к этому всю свою жизнь. Поэт правильно понял социально-политические изменения, начавшиеся в стране в конце XIX века, стремление людей к высокому идеалу, национальному пробуждению, признанию своей идентичности, для этого он использовал инновации науки и техники, науку, образование. пропагандировал необходимость построения эффективной организации, жизни, основанной на здоровых убеждениях и глубоком мышлении. Поэтому его богатое культурное наследие тщательно изучается не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому его духовно-нравственные воззрения являются одним из важнейших воспитательных процессов для современной молодежи. По сути, Исхак Хан Ибрат своим примером жизни, творчества и деятельности оставил «след» в развитии Родины и нации, что является «следом» для «одного из тысячи» людей, он стал истинным пример, достойный его имени.